

TABIY POLIFENOL SAQLAGAN EKSTRAKT TAHLILI

Muhammadov Shohruh Samandar o'g'li

Ergashov Dilshod Asatulla o'g'li

Ro'ziyev Jamshid Otabekovich

E-mail: jamikroziyev@mail.ru Тел:99-743-17-27

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190146>

Kirish. Bugunki kunda mahalliy o'simlik xomasyosi asosidagi oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish eng dolzarb muammolardan biridir. Bu yurak kasalliklari, saraton va boshqa shu kabi surunkali kasalliklarning oldini olishda yordam beradigan ko'plab antioksidant xususiyatlarga ega bioaktiv tabiiy polifenol birikmalar, resveratrol kabi komponentlarning mavjudligi bilan bog'liq. Tut mevasi (*Morus alba*) saratonga qarshi, antioksidant va yallig'lanishga qarshi biologik faollikka ega va uning tanasi va ildizi inson jigarining haddan tashqari qizib ketishini, astma alomatlarini kamaytirishga va diuretik faollikni oshirishga yordam beradi. Tut bargi an'anaviy tibbiyotda qandli diabetni davolash, chanqoqlikni kamaytirish, yo'talga qarshi vosita sifatida qo'llaniladi. Tut barglari ekstrakti antibakterial va antioksidant xususiyatlarga ega.

Ultratovush ekstraksiyasi usuli (UEU) turli materiallardan resveratrol polifenol birikmalarni olish uchun keng qo'llaniladigan usullardan biri. Bu usul qattiq materialning hujayra devorini buzadi, matritsaga kirishni osonlashtiradi, massa o'tkazuvchanligini oshirib, ekstraksiya tezligini tezlashtiradi. UEUlar turli tabiiy matritsalaridan muhim birikmalarni olish uchun tobora ommalashib bormoqda.

UEU o'simlik materialidan bioaktiv birikmalarni ajratish uchun samarali ekstraksiya usuli bo'lsa-da, lekin harorat, ekstraksiya vaqti va erituvchi konsentratsiyasi kabi parametrlarning ayrim komponentlarni ekstraksiyasiga ta'siri hali aniqlanmagan.

Mikrokapsulyatsiya oziq-ovqat ichimliklardagi bioaktiv komponentlarning barqarorligini yaxshilashning foydali usuli hisoblanadi. Oziq-ovqat sanoatida foydalanish uchun bir nechta mikrokapsulyatsiya texnologiyalari ishlab chiqilgan va funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish olimlar oldidagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

So'nggi o'n yil ichida butun dunyo bo'ylab turli manbalardan bioaktiv birikmalarni purkash usuli bilan quritish orqali mikrokapsulyatsiya qilish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar olib borildi.

Tut bargidan namunalar tayyorlash uchun (2 oylik) tut barglari yig'ilib, yuviladi va quritiladi. Quritilgan tut barglari elakdan o'tkazilib, alyuminiy jilvir

qog'ozga vakuum qilib o'raladi va UEU tajribalarida foydalanish uchun -20°C haroratda muzlatgichda saqlanadi.

Ekspiriment qism. Ultratovush ekstraksiya (UEU) usuli bilan ekstrakt olish uchun tut barglaridan 3 g namuna olib 120 ml erituvchi bilan 250 ml stakanga aralashtiriladi. Keyin UEU asbobi (UP400S Ultrasonic protsessor, Hielsher, Germaniya) yordamida amalga oshirildi. Jarayon davomida haroratni nazorat qilish uchun muzli suv hammomdan foydalanish kerak. Ekstraksiyadan so'ng, namunalar xona haroratida 15 daqiqa davomida sentrifuga qilinadi va filtr qog'ozi orqali filtrlanadi, so'ngra vakuum ostida 40°C da bug'lantiriladi. Keyin namuna distillangan suv bilan aralashtirilib, ekstraksiya qilindi va namuna ajratib olindi.

Antioksidant xususiyatlarini aniqlash uchun tut barglari ekstraktini tayyorlash. 1 g quritilgan tut bargi 10 ml distillangan suvda eritildi, 3 daqiqa davomida chayqatilib, aralashtirildi va suv hammomiga (30°C , 30 min) joylashtirildi, so'ngra 20 daqiqa davomida sentrifuga qilindi. Keyin aniqlash uchun olib qo'yildi.

Fenol birikmalarning umumiy miqdorini aniqlash uchun 10 ml hajmli o'lchov kolbasiga 7 ml distillangan suv va 500 mkl olib qo'yilgan reaktivdan qo'shildi va xona haroratida 5 daqiqaga qoldiriladi. Shundan so'ng, to'yingan natriy karbonat eritmasi (1,5 ml) qo'shiladi va hajmi 10 mlgacha distillangan suv bilan suyultiriladi va xona haroratida qorong'i joyda 2 soat davomida saqlanadi. Gall kislota standarti (0-0,5 mg / ml) odatdagidek tayyorlanadi. Keyin tut barglari ekstrakti va gall kislotasining yutilishi spektrofotometr (GENE-SYSTM 20 Visible, Thermo Fisher Scientific, AQSh) yordamida 765 nm da o'lchanadi. Jami polifenol birikmalar gallik kislota standart egri tenglamasi ($y = 0,0012x + 0,0054$, $R^2 = 0,99$) yordamida mg gallik kislota ekvivalenti/100 g DM (mg GAE/100 g DM) sifatida ifodalanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak ultratovush ekstraksiya (UEU) usuli bilan ekstrakt olish samarali va zararsiz usullardan biri deb baholasak bo'ladi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Muhiddinova B. Z. Functions and forms of chemical experiment //European science review. – 2020. – №. 1-2. – С. 48-50.
2. Бердиева З. М. ЮҚОРИ ТАРКИБЛИ ТРАНС-РЕСВЕРАТРОЛ САҚЛАГАН ҚОРА ТУТ ТАБИЙ ХОМАШЁ СИФАТИДА //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 8-12.
3. Бердиева З. М., Мирзаева Ш. У. Экстракция масла цветков джиды сверхкритической углекислотой //Интеграция современных научных исследований в развитие общества. – 2016. – С. 181-183.

4. Мухаммадиева З. Б., Бердиева З. М. Пищевая безопасность CO₂-экстрактов из растительного сырья //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 4 (70). – С. 8-12.
5. Мухаммадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.
6. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.
7. Бердиева З. М. Способы обучения учащихся решению химических задач //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 6 (60). – С. 4-8.

